

**“XAMSA” DOSTONLARINING INSON MILLIY MA’NAVIYATI VA
AXLOQIY KAMOLOTIDA TUTGAN O‘RNI**

Yo‘lchiyeva Zuhra Ummatqul qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Koreyashunoslik fakulteti koreys filologiyasi yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

zuhrayulchiyeva7@mail.com

+998943424542

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning Xamsa dostonlarining inson milliy ma’naviyati va axloqiy kamolotida tutgan ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada dostonlardagi obrazlar misolida axloq va ma’naviy fazilatlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Hayrat ul-abror, Farxod va Shirin, Layli va Majnun, Saddi Iskandariy, Saddi Iskandariy, payg‘ambar.

Biz tobora rivojlanayotgan, tez va ildam zamonda yashamoqdamiz. Mamlakatimiz ham zamon zayli bilan jahonda o‘z o‘rnini mustahkam egallashga, gurgirab rivoj topishga qarab odimlab bormoqda. Kelajak bunyodkori sifatida shu yurtning ertangi kuni, xalqning baxtli, dorilamon kunlarnining bo‘lajak tayanchi esa albatta yoshlardir. Bugun yoshlar ongida Vatanparvarlik tuyg‘usini shakldirishda ular qalbida milliy ma’naviyat ildizlarini jo qilish masalasi muhim o‘rin tutadi. Milliy ma’naviy meroslarimiz haqida so‘z ketganda ota-bobolarining ilmiy, qomusiy, axloqiy va boshqa ko‘plab biz avlodlarga qoldirgan asarlarini tilga olmaslikning iloji yo‘q.

Xususan, ulug‘ va mutafakkir ajdodimiz Mir Alisher Navoiyning boy ma’naviy merosi bugungi kunda ham o‘z qimmatini va ahamiyatini yo‘qotmagan. Alisher Navoiy ijodining mohiyati va rang-barangligi har qanday shaxsda “komil

inson” tushunchasini shakllantiruvchi xususiyatga ega. Uning “Xamsa” asari esa chindan ham buyuk va betakror asarlardan biridir. Xamsachilik an’anasiga ko‘ra u besh dostonidan tarkib topishi, binchi dostonida axloqiy qarashlar va pand-nasihati ruhi singdirilishi, Ikkinchi dostonida Xusrav va Shirin mojarolari aks ettirilishi, uchinchi dostonida Layli va Majnun muhabbati kuylanishi va to‘rtinchi dostonida Bahrom, beshinchi dostonida esa Iskandar nomlari madh etilishi lozim hisoblangan.

Alisher Navoiy xamsanavislar Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy va Abdurahmon Jomiydan farqli ravishda “Xamsa”ni turkiy-o‘zbek tilida yoziladi va an’anadan chetlashmagan holatda unga ba’zi qo‘shicha va o‘zgartirishlar kiritadi. Navoiyning “Xamsa”sida biz ko‘plab tarixiy ma’lumotlar bilan bir qatorda xalq og‘zaki ijodi namunalari, turli maqol, ertaklar, afsonalar va hikmatli so‘zlardan keng foydalangan. Umuman olganda Navoiy xalq poetik ijodiyotining g‘oyaviy-badiiy xazinalaridan unumli foydalana olgan. Tom ma’noda badiiy adabiyot bilan xalq xayoti qolaversa, jamiyat manfaatlari uchun kurashgan Navoiy adabiyotning mavzulari, g‘oyaviy motivlari va obrazlari tarkibini boyitdi, takomillashtirdi. Shunga ko‘ra, “Xamsa”ning inson ma’naviy kamolotida tutgan o‘rni beqiyosdir.

“Xamsa”dagi dostonlarning axloqiy va ma’naviy darajasi yuksak bo‘lib, u inson ruhi poklashga, unda iymon, halollik, ezgulik, vijdon, insof, adolatlilik va boshqa ko‘plab ma’naviy fazilatlarni shakllantirishga hizmat qiladi.

Navoiy “Xamsa”ning boshlanish nuqtasidayoq, kishilarni qalbida ustozlarga, ulug‘ va o‘zidan katta insonlarga nisbatan hurmat tushunchasini shakllantirishga da’vat etadi. Ya’ni u “Xamsa”ni boshlashda o‘zidan oldingi xamsanavislarni yod etib, ularni sharaflaydi va ulardan ruhiy ma’dad so‘raydi:

Yo‘ldasa bu yo‘lda Nizomiy yo‘lim,

Qo‘ldasa Xusrav bila Jomiy qo‘lim...

Yaxshi kishilarning hayratlanishi deya tarjima qilunuvchi “Hayrat ul-abror” dostoni xususida fikr yuritadigan bo‘lsak, bu doston odob-axloq va tarbiya masalalarini qamrab olgan pand-nasihati janridagi asar hisoblanadi.

Dostonda Navoiy sahovat borasida quydagi fikrlarni aytadi: “Ey birodar, kimni saxiy deb chaqirishsa, bilki, bunday odam saxiy bo‘lib axiy qatoriga qo‘shilib qolmaydi. Qara, ko‘zbo‘yamachi avrash bilan ilonning kuchini ketkazib, og‘zidan zaharini ola biladi. Kimki tilini metin qilib cho‘zib, o‘t yoqsa, xarsang toshdan olmos va yoqut olishi mumkin. Sham tilini chiqarib, yona boshlashi bilan tun mamlakati ustiga o‘z bayrog‘ini tikkan bo‘ladi. O‘tning tili nimaligi hammaga ma’lum; temir, tosh ham uning nafasidan mumdek eriydi. Tong o‘zini maqtab qancha gapirmasin, baribir, u quyoshning oltin nurlaridan ko‘zini yoritadi.” Navoiy sahiylik borasida har kimni ham sahiy hisoblamaslik lozimligini, Sahiy inson deb esa davlatni deb kerilib ketmagan, ahvoli yaxshi bo‘lsa-bo‘lmasa birovdan narsa ta’ma qilmaydigan, alloh berganiga qanoat qiluvchi, yomonlikka ham yaxshilik bilan javob qaytaruvchi hojatmandlardan yordamini ayamaydigan insonlarni hisoblaydi.

Umuman olganda, Navoiy inson kamolotini yuqori darajaga ko‘taruvchi sifatlarni sanab, insonlarni ogohlikka da’vat etadi. U odobsizlikning belgilaridan biri sifatida kulguni tilga oladi: “Kaklik qaxqaxa solib kulgani uchun bu kulgi tufayli uning boshiga balo keladi (ya’ni ovchilar ovozidan bilib, ovlab oladi). G‘uncha kulib, ochilib ketgandan keyin o‘z-o‘zidan sochilib ham ketadi. Chaqmoqni o‘z kulgisi tog‘ning ichiga qulatadi, hatto yerga pastlatib, tuproqqa kiritib yuboradi”. Chindan ham keraksiz va ortib ketgan kulgu insonning qalbini qoraytirishi bor gap.

Dostonda ko‘pgina masalalar qatorida Alisher Navoiy olimlik xususida ham juda o‘rinli fikrlarni aytadi. Uning fikriga ko‘ra o‘z yo‘liga qat’iy amal qiluvchi, ilmiga qarab ish tutuvchi, dunyoning harom mollariga ko‘z olaytirmaydigan odam sharaf gavharining konidir: “Haqiqiy olim o‘zi konu, yuz tomoni yana gavhar, o‘zi osmonu, har tarafi yulduzlar! Konidagi gavharlarning ham barchasi pok, osmonidagi yulduzlari ham porloq”.

Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonida faqatgina yaxshi fazilatlarni-gina emas, balki unga teskari bo‘lgan yomon, zararli fazilatlarga ham alohida e’tibor qaratadi va insonlarni ulardan qochishga chaqiradi. U birovlarga chog‘ qazib

yuradigan, johil va yovuz niyatli kishilar haqida mulohaza yuritib, ular bunday niyati orqali avvalo boshqalarga emas, balki o‘ziga zarar qilishini ta’kidlaydi.

Navoiyning bu masalalarga nisbatan bildirgan fikrlarning ahamiyati shundagi, u to‘g‘ridan-to‘g‘ri pand-nasihati qilib kishilarni da’vatga chorlamaydi, u o‘quvchiga har bir masalada tegishli misollar ko‘rsatish orqali ta’sir o‘tkazadi. Ya’ni Navoiy turli tabiat, tevarak va jamiyat hayotida sodir bo‘ladigan voqealarni keltirish orqali fikrlariga isbot berib boradi. Masalan, yomonlik borasida u quyidagi misollarni keltirib o‘tadi: “Kimki shishani bosib sindirsa, bundan o‘zining oyog‘i yara bo‘lishini o‘ylamaydi. O‘t xashakka tushib, alanga ko‘taradi; uni kuydirib bo‘lib, o‘zi ham o‘chadi. Pashsha odamning bo‘yniga qo‘nib olib, chaqadi, lekin bir shapaloq bilan maxv bo‘ladi. Kapalakni tutaman, deb orqasidan chopgan bola bo‘rkini yerga urib, bosh yalang qoladi. Boyqushni tepaman deb qaysi qush qasd qilsa ham, tepgan oyog‘i to‘ppa-to‘g‘ri tuzoqqa ilinadi. Boy xalqqa zulm qilib, yerga urug‘ eksa, urug‘ni chumoli to‘dalari talab ketadi. Kimki osmonga tosh otsa, u tosh bilan o‘z boshini yoradi.”

Muxtasar qilib aytadigan bo‘lsak, “Hayrat ul-abror” dostonida kishi ma’naviy dunyosini boyitadigan, unga eng ezgu fazilatlarni jo eta oladigan ko‘pgina jahatlar mavjud.

“Xamsa”dagi “Farhod va Shirin” dostoniga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, aynan ushbu dostonida biz boshqa xamsanavislar an’anasidan farqli ravishda, juftlar nomi “Xusrav va Shirin”dan “Farhod va Shirin”ga o‘zgartirilganligini ko‘ramiz.

Farhod chindan ham komil shaxs sifatida gavdalantirilgan va Navoiy “komil inson” haqidagi qarashlarini aynan shu qahramon orqali ifodalab, yuksak insoniy fazilatlarni qalamga oladi. Navoiy dostonida Farhod va Shirinning chinakkam muhabbatini hikoya qiladi va shu muhabbat orqali, jamiyat hayotidagi muammolarini yoritadi.

Masalan dostonidagi do‘stlik masalaning yoritilishi e’tiborimni tortdi. Unda Farhod otasi Chin yurtining podshosi bo‘lib, uning vazirining o‘g‘li Baxrom bilan Farhod do‘st tutinadilar. Ularning do‘sligi shunchalar havas qilgulik-ki, Baxrom

dostonda Farhod uchun qasos olishga kirishadi. U hechqachon do‘stining taxtiga yomon ko‘z bilan qaramaydi va butun umr Farhod o‘lgach uning qabridan uzoq ketmaydi.

Navoiy Farhod ismni “firoq”, “rashk”, “hajr”, “oh” va “dard” so‘zlarining birinchi harflaridan olinganligini keltirib, bu bilan uni ‘ishq” ahlidan ekanligiga ishora qiladi. Dostonda Shirin obrazi esa har jihatdan zohiriy, botiniy tomonlama ham, ma’naviy jihatdan ham go‘zal va betakror obraz sifatida tasvirlangan.

“Xamsa”ning navbatdagi dostoni hisoblagan “Layli va Majnun” dostonida ham inson milliy ma’naviyatini kamol toptiruvchi ko‘plab masalalarga to‘xtalib o‘tilgan. Bilamizki, bu dostonda ikki qalbnig bir-biriga nisbatan pok muhabbati barobarida, yaratganga bo‘lgan ilohiy ishq ham hikoya qilinadi. Hikoyada ishqi tufayli cho‘lga chiqib ketgan Qays Majnun nomini oladi. Bilamizki, o‘quvchi avvalo har qanday asarda ijobiy bosh qahramonlarning harakterlaridan ta’sirlanadi. Asarning yaratuvchisi o‘z qahramoniga qay darajada fazilatlarni jo etishi asarning badiiy jozibasini oshishiga hizmat qilishi bilan bir qatorda uning mazmun-mohiyatini ham oshirib boradi. Xususan, “Layli va Majnun” dostonida ham qahramonlar va ulardagi sifatlardan o‘quvchi ibrat olishi mumkin bo‘lgan ko‘pgina fazilatlar mujassam. Masalan Qaysning otasi farzandini qo‘shini qabiladagi ustozga topshiradi. Bola g‘ayrat bilan ta’lim olishga kirishib, ustozining topshiriqlarini to‘la ado etadi, hatto ba’zi darslarni oldindan o‘rganib, hammani hayrat solardi. Asarda uning shu zaylda barcha bilimlarda yagona bo‘lib olishi keltirilgan.

Bir qarashda Majnun obrazi ojiz, juda irodasiz bo‘lib tuyilishi mumkin, ammo Majnunni o‘rtagan muhabbat ilohiydir. Aslida u Laylining vaslida Allohning bir parchasini ko‘radi. Asarda qahramonlar o‘rtasidagi suhbatlar shu qadar toza va betakrorki, undagi so‘z o‘yinlari kishi aqlini shoshirib qo‘yadi: “Bir kuni majnundan so‘raydilar:

- Sen kimsan?
- Layli, – dedi Majnun. Undan yana so‘radilar:
- Qayerdan kelding?

- Laylidan, – dedi u. Yana so‘radilar:
- Qayerga ketasan endi?
- Layliga, – javob qiladi Majnun.”

Dostonda Majnunning ehsonli, juvonmard va muruvatli ekanligi aytiladi. Majnunning otasiga nisbatan munosabati o‘quvchiga chinakkam ibrat bera oladi desak yanglishmaymiz: “Uning aqli xushi joyida bo‘lganida beadablik qilishi mumkin emas edi. Odobi ulug‘ odamlarday, rasmi odati avliyolarday edi. Avval xudoning roziligini, undan so‘ng ota-ona roziligini istab dedi: – Sen nimadan rozi bo‘lsang uni bajarish mening burchimdir...”. Chindan ham Majnun ota roziligini olish maqsadida Navfalning qiziga uylanadi.

To‘y kechasi esa ko‘nglida gumon to‘lgan Navfal ikki kelin-kuyov o‘tirgan uy kigizini yirtib ularning suhbatidan xabardor bo‘ladi. Qiz Majnunga uning Layliga bo‘lgan ishqidan lol qolganligini, hamda Majnun qatori u ham bir insonning ko‘yida yonayotganligini aytadi. Vazayat shuni taqozo qiladiki, agar Majnun bu yerdan turib ketsa qizni hechkim malomat qilmaydi. Qiz undan shunday muruvvat tilab, mardlik ko‘rsatishini so‘raydi. Biz ayni nuqtalarda Majnunning mardligiga guvoq bo‘lamiz, u qizning talabiga rozi bo‘lib, o‘zi birinchi bo‘lib bu yerdan bosh olib chiqib ketadi. Bu holat Navfalni ham hayratga soladi. Chindan ham doston pokiza va otashin muhabbatni tarannum etgan.

Xamsadagi navbatdagi doston “Sabbayi Sayyor” bo‘lib, bu dostonda Bahrom Go‘rning muhabbati tilga olinadi. Bahrom va Dilorom voqeasi asnosida doston ichida yana 7 hikoya keltirilib o‘tiladi. Dostonda Xudo olamning yaratuvchisi sifatida maqtaladi va dostonning mazmunidan chetlashmagan holda olam yettiliklari tilga olinadi. Yeti sayyora, yeti yulduz, yeti rang, osmonning yetti qavatligi shular jumlasidandir. Asarning o‘ziga xosligi Baxrom yor vasliga yetgach davlat ishlarini butunlay unutadi va mayga beriladi va oqibatda yoridan ham ayriladi. Yetti iqlim shohi yetti rangdagi yetti qasr qurdiriladi va shu saroylarda har kuni bir musofirdan bir hikoya tinglaydi. Yettinchi kuni esa u Diloromning daragini topadi. Shoh yana yor vasliga yetgach, tag‘in ovga, ishratga beriladi. Oqibatda esa uni ov mahali butun

arkoni davlati bilan yer yutadi. Navoiy doston orqali shohlik va ishq bir vujudga jo bo‘la olmasligiga ishora qilgan.

“Saddi Iskandariy” dostonida esa Navoiy musulmon olamida Qur’oni karimning Kahf surasida¹ nomi zikr etilgan hukmdor Zulqarnaynni madx etadi. Dostonda u odil shoh, u dunyoni kufrdan, jaholatdan tozalab, butun dunyoda adolatni joriy etish, bashariy tartibqoidalarni katta olamdagi tartib-qoidalarni o‘rnatishga harakat qilgan hukmdor sifatida tasvirlanadi. Biz bu dostonda ham o‘ziga xos ibrat olsa arzigulik masalalarga e’tibor qaratilganligini ko‘ramiz. Masalan Arastu va Iskandar Zulqarnayn suhbatida Arastu unga dunyoga pok qalbli, barkamol odamlar zarurligi, bunday kishilar hayotda va jamiyatda o‘z manfaatlari uchun kurashmay, o‘z nafsini demay halollik bilan ish yuritsalar, qanoat bilan tirikchilik qilsalar ularni “payg‘ambar” desa ham, valiy desa ham, va donishmad deb atasa ham o‘rinli ekanligini aytadi. Dostonda Navoiy insonni dunyo moddiy boyliklariga berilmaslikka da’vat etib Iskandar Zulqarnayn jahonni zabt etgan jahongir bo‘lsada, u dunyoga hech narsasiz ketayotganligini ta’kidlab o‘tadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Xamsa” turkiy millatlarning bebaho xazinasidir. U insonning ma’naviy dunyosiga ziyo olib kiruvchi, qalbni chin ma’noda yuksaltirishga hizmat qiluvchi asarlardan biridir. Ulug‘ ajdodimiz mahorat ila yaratgan bu asar millatimiz ma’naviy merosining durdonasiga aylangan. Ilmiy tadqiqot olib boruvchilar Navoiy bitmas-tuganmas ummon ekanligi, uni o‘rganib tugatib bo‘lmasligini ta’kidlab o‘tadilar.

Chindan ham Navoiy asarlari, xususan “Xamsa” dostonida yosh avlod ham ko‘plab ibrat olsa arzigulik jihatlar to‘la. Ertangi kun egalari bo‘lgan yoshlar oldida esa albatta “Xamsa” kabi qimmatli bo‘lgan millatimiz ma’naviy merosini o‘rganib, uni kelgusi avlodga ham yetkazish vazifasi turibdi desak adashmaymiz.

1. ¹ 18sura, 83 —98oyatlar. <http://uza.uz/uz/posts/niyatlarimizga-gard-yuqtirmasak>

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O.Madayev “Навоий сухбатлари”, O‘qituvchi, -T., 2018.-Б158
2. Navoiy Alisher. Farhod va Shirin. G‘ofur G‘ulom, Toshkent 2006.
3. Navoiy Alisher. Hayrat ul-abror. G‘ofur G‘ulom, Toshkent 2006.
4. Navoiy Alisher. Layli va Majnun. G‘ofur G‘ulom, Toshkent 2006.
5. Navoiy Alisher. Saba’i Sayyor. G‘ofur G‘ulom, Toshkent 2006.
6. Navoiy Alisher. Saddi Iskandariy. G‘ofur G‘ulom, Toshkent 2006.
7. <http://uza.uz/uz/posts/niyatlarimizga-gard-yuqtirmasak>